

Las “relaciones de orden” en la neurosis (parte II)

J. M. GARCÍA ARROYO

Unidad Psiquiátrica de Agudos. Hospital Virgen Macarena. Sevilla

RESUMEN

En esta segunda parte hemos aplicado las “relaciones de orden” a la organización intersubjetiva de los sujetos neuróticos. De este análisis se pudo obtener un lenguaje formalizado, que expresa cómo los fenómenos estudiados (sentimientos de inferioridad/superioridad) en aquellas, se conforman como auténticas “relaciones de orden”, en las que el sujeto actor tiene un lugar de “elemento destacado” del conjunto “S” de los sujetos, lo que implica la autoconsideración del propio individuo en relación a los otros. Más allá de lo que pudiera parecer, los sentimientos aquí analizados no son meros desperdicios de la condición humana que hay que hacer desaparecer como sea, para que la persona se encuentre bien, sino que cumplen una importante función, a saber: reorganizar el “mundo interno”, dándole un orden. Este es capaz de ser calcado en el exterior, reestructurando así las “relaciones intersubjetivas”, que quedarían también ordenadas.

PALABRAS CLAVE: George Cantor. Relaciones de orden. Relaciones binarias. Neurosis. Estructura. Sentimientos de inferioridad.

INTRODUCCIÓN

En la primera parte de este artículo se han presentado los objetivos generales del mismo, consistentes en estudiar a nuestros pacientes neuróticos mediante las “relaciones de orden”, tal como fueron ideadas por George Cantor entre los años 1872 y 1884. Ahora bien, en nuestro discurrir partimos de dos supuestos: a) nos reafirmamos en la conservación del término “neurosis”, más allá de las modernas clasificaciones internacionales, que pretenden su desaparición; y b) entendemos la “neurosis” en tanto “estructura”, lo que implica considerar no sólo síntomas más o menos dispersos, sino también otros componentes pertenecientes al sujeto que tratamos.

Por otro lado, el rigor metodológico nos obligó a

ABSTRACT

We have applied the “order relations” to the inter-subjective organization of the neurotic patients in this second part of the article. From this analysis we could obtain a formalized language, which expresses how the studied phenomena (inferiority/superiority feelings) in those, are established as “order relations”, in which the subject plays a role of “remarkable element”. This implies the self-esteem of the subject in relation to other. The feelings that we analysed here are not rubbish of the human condition that is necessary to make disappear; they are necessary feelings for the human being because they establish an important function: to reorganize the “internal world”, they give it an order. This can be copied in the exterior, re-structuring the “inter-subjective relations”, establishing an order.

KEY WORDS: George Cantor. Order relations. Binary relations. Neurosis. Structure. Low self esteem.

tener en cuenta determinados aspectos de la estructura neurótica, ya que no se puede operar con toda ella. Concretamente, fueron los “sentimientos de inferioridad” los que nos resultaron un exponente común a los pacientes que tratamos. Pero ¿por qué estos y no otras manifestaciones de la neurosis, como es el caso del sentimiento de culpa, de impotencia o de envidia? La respuesta es la siguiente: los “sentimientos de inferioridad” son comunes en todas las formas de neurosis que consideremos y su descubrimiento es una cuestión de tiempo a lo largo del proceso psicoterapéutico si bien, en algunas ocasiones, no es posible discernirlos (p.e. cuando se presentan síntomas agudos). Una escucha atenta y continuada del paciente facilitará su expresión.

Añadimos que la experiencia clínica nos enseña que los “sentimientos de inferioridad” surgen de la comparación de un sujeto con otro, de manera que

Correspondencia: J. M. García Arroyo. C/ Luis Montoto, 83, 3º C. 41018 Sevilla.

se establecen relaciones particulares ("relaciones de comparación"), que son la expresión de un "espacio intersubjetivo" desarrollado. Ante las "relaciones comparativas" que ponen en escena los neuróticos, pueden suceder dos posibilidades: que el sujeto en cuestión se sitúe por debajo del otro, en cuyo caso estamos ante el "sentimiento de inferioridad", vivido como: déficit de autoestima, inseguridad, auto-desprecio, exaltación de los aspectos positivos del otro y los negativos de sí mismo, etc., o que se sitúe por encima, encontrándonos entonces ante un "sentimiento de superioridad", vivenciado como: orgullo, vanidad, elevada autoestima, desprecio a los demás, autoencumbramiento, etc. Aquí se analizarán ambas posibilidades.

También pudimos presentar una serie de componentes de la teoría cantoriana, para ser utilizados con el material procedente de los pacientes (par ordenado, producto cartesiano de un conjunto, cuadrado cartesiano, relaciones de orden, etc.). Haber escogido las "relaciones de orden" como forma de análisis responde a que se trata de un método cualitativo y relacional, propiedades que *a priori* muestran cierto isomorfismo en relación a la estructura de la (inter) subjetividad.

RESULTADOS

LA COMPARACIÓN COMO RELACIÓN BINARIA

La relación (intersubjetiva) de comparación puede entenderse ahora como una "relación binaria", pero esto hemos de demostrarlo. Para iniciarnos, veamos las dos posibilidades expuestas antes:

—Si un sujeto se sitúa por debajo de otro y, por tanto, se siente "inferior", se trata de una valoración que hace de sí mismo en relación a ese otro. Si notamos a dicho sujeto como "a" y al otro, con el que se compara, como "b", desde la subjetividad del primero se establece lo que puede expresarse así: "el sujeto 'a' se compara con 'b' y de esa acción 'a' resulta ser menos que 'b'". De esto se sigue, que existe una relación R de "a" con "b" (aRb), que puede ser definida mediante el functor "menos que" (<) y notada como:

$$a R b = a < b$$

—La segunda posibilidad es que el sujeto "a" se sienta por encima de otro "b", conformando los "sentimientos de superioridad"; nos encontramos con lo contrario de lo antes expresado y, por tanto, con una relación inversa a la anterior, que notaremos como R⁻¹ y quedaría escrita así:

$$a R^{-1} b = a > b^1$$

Es obvio que lo que hace el sujeto (a) al compararse con otro (b) no es algo objetivo, sino completamente subjetivo, ya que nadie es comparable o medible respecto a otro.

Hemos obtenido dos "inecuaciones", donde el valor de uno de los miembros es inferior (o superior) al otro, pero también se trata de relaciones entre "a" y "b", cuya definición es:

$$R \equiv \text{"es menor que"} \text{ y}$$

$$R^{-1} \equiv \text{"es mayor que"}$$

Las relaciones habidas entre dos elementos de un conjunto se denominan "relaciones binarias" pero, para demostrarlo, tendremos que determinar sucesivamente que: a) "a" y "b" pertenecen a un mismo conjunto; b) se dan operaciones entre varios elementos del conjunto; c) se conforman pares ordenados, que son los relativos a la relación; y d) la relación es un subconjunto del producto cartesiano del conjunto por sí mismo, esto es, del conjunto elevado al cuadrado. De esto último se sigue que la "relación binaria" es un "grafo". Si lográsemos demostrar estas cuatro condiciones tendríamos que tanto R como R⁻¹ serían "relaciones binarias". Intentaremos hacerlo seguidamente:

1. Respecto a la primera de ellas, es fácil pensar que tanto "a" como "b" son sujetos, por lo tanto pertenecen al conjunto de los sujetos, que llamaremos en lo sucesivo "S".

2. En relación a la segunda, diremos que es bastante frecuente, como hemos visto en nuestras consultas, que el sujeto consultante (a), se compare con otros sujetos (b, c, d, e)² y se encuentre, de esta forma, situado por debajo o por encima de los otros. Es posible que se sienta inferior (o superior) a varios sujetos, del modo que se expresa seguidamente:

a < b	a > b
a < c	a > c
a < d	a > d
a < e	a > e

$\forall x (a < x)$ (se lee: "para todo x, a es menor que x")	$\forall x (a > x)$ (se lee: "para todo x, a es mayor que x")
--	--

Lo ahora hallado es una consecuencia inevitable de estos individuos: la generalización, pues se sienten inferior (o superior) a cualquier otro; de ahí el empleo del cuantificador universal $\forall$ (traducido

¹En estas dos fórmulas se ha de tener en cuenta que lo que el sujeto compara son valoraciones y tal vez tendríamos que haber escrito: "el valor de 'a' es menor que el de 'b'", es decir, $Va < Vb$ y análogamente "el valor de a es mayor que el de b": $Va > Vb$. El valor entonces es un predicado monádico de "a" o de "b", pero también estas expresiones pueden escribirse con forma de predicados diádicos, teniendo en cuenta que el valor es dado siempre desde la subjetividad de "a", con lo que nuestras fórmulas se convierten en: $V(a)a < V(a)b$ y $V(a)a > V(a)b$, respectivamente. Pero en los casos que aquí se plantean, el sujeto confunde a menudo lo que es él mismo con su propio valor, por lo que se cumple (desde la subjetividad) que: $a = Va$ ("a es igual al valor de a"). Así, valor y sujeto portador del valor son fácilmente igualados, transformándose las expresiones en las presentadas en el texto.

²Para facilitar las cosas vamos a suponer en lo sucesivo un conjunto formado por cinco elementos, los sujetos a, b, c, d y e.

como “para todo”). Lo formulado puede demostrarse fácilmente en la realidad clínica y así, una paciente de 17 años comenta: “Cuando estoy en una reunión no abro la boca, pues me veo *por debajo de todos*, cada cual es como si tuviera algo que me falta a mí, una determinada cualidad y yo me noto incluso que me faltan las palabras, que ya no me sale nada. Esto es un gran fastidio”. Puede verse también este extremo en los casos que presentamos con anterioridad en el apartado “Material y Método”.

3. Respecto al punto tercero, diremos que se forman “pares ordenados”, de manera que si “a” se siente inferior a “b”, tenemos un par ordenado (a,b) que, por definición, no es igual a (b,a), es decir: $(a,b) \neq (b,a)$. Afirmar que “a se siente inferior a b”, no es lo mismo que decir “b se siente inferior a a”. Precisamente por el orden que se establece entre los elementos, podemos hablar con propiedad de “pares ordenados”. Los pares ordenados, dados cinco sujetos, pueden expresarse de este modo:

Comparación	Pares ordenados
$a < b$	(a,b)
$a < c$	(a,c)
$a < d$	(a,d)
$a < e$	(a,e)
$\forall x (a < x)$ (generalización)	(a,x)

4. Otra condición que se nos impone es que cada uno de los pares ordenados que se han formado deben pertenecer a la relación R que es, a su vez, un grafo del producto cartesiano $S \times S = S^2$:

$$(a,b) \in R \subset S \times S$$

Esta expresión viene a decirnos que: a) los pares ordenados con los que venimos trabajando (a,b) pertenecen a la relación binaria R, es decir, que cumplen con la propiedad que la relación binaria define (“ser inferior a” para el caso R y “ser superior a” para el caso de R^{-1}); y b) que la relación binaria R está incluida en el producto cartesiano $S \times S = S^2$.

Para demostrarlo, en primer lugar vamos a formar el producto cartesiano de $S \times S$, supuesto un conjunto de cardinal 5²:

$$S = \{a, b, c, d, e\}$$

$$S \times S = \begin{matrix} | (a,a) & (a,b) & (a,c) & (a,d) & (a,e) | \\ | (b,a) & (b,b) & (b,c) & (b,d) & (b,e) | \\ | (c,a) & (c,b) & (c,c) & (c,d) & (c,e) | \\ | (d,a) & (d,b) & (d,c) & (d,d) & (d,e) | \\ | (e,a) & (e,b) & (e,c) & (e,d) & (e,e) | \end{matrix}$$

También puede representarse gráficamente mediante coordenadas cartesianas, de forma que cada uno de los puntos supone un par ordenado (Fig. 1).

Fig. 1.

$S \times S$ representa el espacio lógico en el que tienen lugar todas las relaciones (intersubjetivas) posibles entre los cinco sujetos que forman el conjunto S^4 .

Las relaciones habidas en las que “a” es el primer elemento del par, forman un “grafo”, que estaría incluido en $S \times S$, como fácilmente puede demostrarse.

$$\{ (a,a), (a,b), (a,c), (a,d), (a,e) \} \subset S^2$$

Dado que el sujeto que establece la comparación es “a”, puede pensarse que las relaciones que le interesan verdaderamente a este son las establecidas desde él mismo y son todas aquellas formadas por los pares donde “a” se encuentra en primer lugar, de la forma (a,x) para todo “x”, incluyendo al primer par (a,a). A este grafo obtenido lo llamaremos en lo sucesivo “N” y se compone de:

$$N = \{ (a,a), (a,b), (a,c), (a,d), (a,e) \}$$

También podría escribirse como:

$$N = \{ (a,x) \mid a,x \in S \}$$

(Se lee: “N es el conjunto de los pares ordenados en los que ‘a’ se sitúa en primer lugar, tales que los elementos a,x pertenecen a S”⁵).

Se cumple entonces que: $N \subset S \times S = S^2$ (se lee: “el grafo N está incluido en el producto cartesiano $S \times S$ ”). Su representación gráfica se expresa en la figura 2.

Con lo dicho hasta ahora queda probado que la relación R es un subconjunto del cuadrado cartesiano $S \times S$ y que la relación binaria R es un “grafo”. De ello se sigue que las “relaciones comparativas” reúnen todas las características necesarias para considerarlas “relaciones binarias”.

⁵Su cardinal es el cuadrado del conjunto original, es decir:

$$\text{Card}(S) = n = 5$$

$$\text{Card}(S \times S) = \text{Card}(S^2) = n^2 = 5^2 = 25$$

⁶La primera de estas definiciones se llama “por extensión” y detalla todos y cada uno de los elementos del conjunto. A la segunda se la denomina “por comprensión”, dado que en ella se ha expresado la propiedad (o el predicado) que define al conjunto, que en este caso es: “todos aquellos pares en los que el elemento ‘a’ figura en primer lugar, no importando cuál sea el segundo elemento, con tal de que pertenezcan ambos al conjunto S”.

⁷El cardinal de un conjunto es el número de elementos que dicho conjunto posee. De esta forma, conjunto formado por los elementos: a, b, c, d, e, tendrá 5 como cardinal.

Fig. 2.

Si hemos usado la letra "N" para denominar al "grafo" en el que el primer elemento del par es "a", es por tratarse de la letra la inicial de "narcisismo", debido al tipo de conexiones que establece el sujeto con los demás, donde él se sitúa por delante de cualquier otro; recordemos la fórmula general del par ordenado: (a,x). Esto coincide plenamente con la realidad clínica, ya que el sujeto establece la importancia que tienen las relaciones solamente desde sí mismo o, dicho de otra forma, al sujeto de la comparación no le interesan las relaciones de los otros sujetos entre sí, lo que se vería matemáticamente expresado por los otros pares ordenados de $S \times S$, como es el caso de (b,c), (d,e), etc. Esto se debe a que el sujeto, en estos casos, se convierte en el centro de su propio universo, no importándole lo que piensen, sientan o deseen los demás o, si le interesan, es tan sólo en relación a él mismo. Son relaciones que podríamos calificarlas de "narcisistas".

Esto puede observarse con toda claridad en el caso de una paciente nuestra, de 36 años de edad, separada, que continuamente se está comparando con las otras mujeres en cuanto a tener éxito con hombres, sintiéndose siempre inferior a las demás. Cuando sale, nunca escucha a las otras, a pesar de repetir varias veces en la consulta que son sus amigas; antes al contrario, está completamente absorbida por sus propios pensamientos: "a esta le echan más cuenta que a mí", "la otra es más simpática que yo", "en esta se fijan más que en mí", etc. Al mismo tiempo, no le importa cómo son las otras, como personas, ni las relaciones que ellas mantienen entre sí, sino únicamente que son mejores que ella en tal o cual aspecto. Adler (16,19-21), que tan magistralmente estudió los sentimientos de inferioridad (y superioridad), se dejó en el tintero el aspecto narcisista que subyace debajo de dichos fenómenos afectivos. También en estos casos (y en particular el de esta paciente) puede apreciarse que los "sentimientos de inferioridad", presentan un componente autorreferencial muy importante, lo que quiere decir que la relación con los otros se

centra en el propio sujeto actor. En la neurosis este componente autorreferencial no llega a ser delirante, pero sí en la psicosis (22); pues bien, este aspecto tan interesante queda también expresado por el "grafo N", de ahí su gran importancia.

Análogamente, puede definirse el conjunto complementario de N, al que llamaremos N'. Se trata del formado por aquellas relaciones que al propio sujeto "a" no le interesan lo más mínimo, diríamos que están de más para él y es el formado por los pares en los que "a" no figura en primer lugar⁶.

Obviamente se cumple que: $N \cap N' = \emptyset$, lo que quiere decir que la intersección del conjunto N con su complementario N' es igual al conjunto vacío. Esto indica que el sujeto o bien tiene en cuenta a los demás, o bien no los tiene en consideración, lo cual es vivido desde la subjetividad de "a" como algo excluyente; pero si "a" se compara quiere decir que en realidad no los tiene en cuenta, solamente se considera a sí mismo y a la posición que tiene respecto a los demás. Todo esto podrá verse más claramente a continuación⁷.

PROPIEDADES DE LAS RELACIONES BINARIAS COMPARATIVAS

Considerando que cada uno de los pares (a,b) significa aRb ("a está relacionado con b"), es decir: $(a,b) = aRb$ y que "aRb" es la "relación comparativa", se pueden definir las "relaciones negativas" de las anteriores, esto es, "no relacionado con", que escribimos como $(a \sim R b)$ y significa que el par (a,b) no forma parte de la relación R. La comprobación, una por una, de las propiedades de las "relaciones binarias" que detallamos en el apartado "Material y Método", revela que se cumplen las siguientes: reflexiva, antisimétrica y transitiva. Pasamos ahora a la correspondientes demostraciones:

1. *Reflexiva.* Para que esta se cumpla el par (a,a) debe pertenecer a la relación. El lugar que ocupa (a,a) es muy complicado de explicar y excede el contenido de este trabajo, pues su ubicación alude directamente a la relación del sujeto consigo mismo ("intrasubjetividad"). Esto será desarrollado próximamente en otro lugar pero, de momento, diremos

⁶El conjunto N' puede ser también definido "por extensión" y "por comprensión". La primera de estas definiciones expresa cada uno de los pares ordenados, del siguiente modo:

$$N' = \left\{ \begin{array}{l} (b,a), (b,b), (b,c), (b,d), (b,e) \\ (c,a), (c,b), (c,c), (c,d), (c,e) \\ (d,a), (d,b), (d,c), (d,d), (d,e) \\ (e,a), (e,b), (e,c), (e,d), (e,e) \end{array} \right\}$$

Por comprensión sería de la siguiente manera:

$$N' = \{ (x,y) \mid x,y \in S \wedge x \neq a \}$$

Se lee: "N' es el conjunto formado por los pares (x,y), tales que x, y pertenecen a S y el primer elemento del par (x) es distinto de a".

⁷También se cumple que: $N \cup N' = S \times S$. Significa que la unión de N con su complementario N' forma el espacio total de relaciones (intersubjetivas) posibles, es decir, el producto cartesiano $S \times S$.

que si el sujeto participa en la "relación intersubjetiva" y que esta ha sido definida como "relación binaria", él tiene que estar incorporado a la misma, por lo tanto (a,a) pertenecerá a la relación.

2. *Antisimétrica*. Se cumple que pertenece a la relación el par (a,b) pero no el par (b,a), lo que se deduce fácilmente de lo dicho hasta ahora.

3. *Transitiva*. De lo antes expuesto, se cumple (desde la interioridad de "a") que:

$$(a < b) \wedge (b = c) \Rightarrow (a < c)$$

(Se lee: "a es menor que b y b igual a c, entonces a es menor que c").

Es importante observar en esta expresión que el segundo término es (b = c) y no (b < c). Si se diese esto último la expresión quedaría del siguiente modo:

$$(a < b) \wedge (b < c) \Rightarrow (a < c)$$

(Se lee: "a menor que b y b menor que c, entonces a menor que c").

Nuestro resultado tiene que ver con que en la realidad de las "relaciones comparativas" no se da una sucesión de escalones entre los sujetos: $a < b < c < d < e$, sino que "a" se siente inferior a todos los demás, quedando estos últimos en el mismo nivel, a la misma altura, son todos ellos superiores (o inferiores) a "a", pero iguales entre sí, por tanto:

$$b = c = d = e$$

Esto ya se vio antes al formular que "a" era inferior a todos, lo que quedó notado con la expresión generalizada:

$$\forall x (a < x)$$

Lo dicho nos indica que aunque se modifica la propiedad transitiva, se sigue cumpliendo.

TIPO DE RELACIÓN BINARIA CON EL QUE SE CORRESPONDE LA "RELACIÓN COMPARATIVA"

El estudio de las propiedades anteriores nos revela que se dan las siguientes consecuencias (desde la subjetividad):

1. El sujeto "a" que se compara, hace una partición en el conjunto S de los sujetos, entre él mismo y el resto. Esta partición se produce de tal manera que él entra en un subconjunto unitario (con un sólo elemento), al que llamaremos {a}, y los demás sujetos quedan aparte en otro subconjunto, que será notado en lo sucesivo como S' y que se define como:

$$S' = \{b, c, d, e\}$$

Entre {a} y S' se establece una gran distancia, eso significa matemáticamente situar a los otros en un (sub)conjunto distinto del que "a" pertenece, el conjunto S'. Es evidente que tanto {a} como S' están incluidos en S, al ser subconjuntos de este último.

Esto significa que nuestro paciente no es alguien

que realmente se acerque a los demás, por el contrario su conducta le distancia, no pudiéndose dar entre él y los otros un verdadero "encuentro" en el sentido de Buber (23). Si "a" se acercara a los otros no provocaría esa partición en el conjunto S. Se concluye que el sujeto se aleja drásticamente de los demás al compararse con ellos.

El paciente con "sentimiento de inferioridad" es incapaz de sentirse igual a los demás, con lo que va a ser incapaz de llevar a cabo una proximidad afectiva adecuada al otro. Establece un escalón entre él y los demás, cosa que imposibilita el acercamiento necesario para que tenga lugar una verdadera relación afectiva. Siguiendo lo dicho antes, podemos escribir:

$$S' \cup \{a\} = S$$

$$S' \cap \{a\} = \emptyset^8$$

Ambas fórmulas muestran claramente como se cumplen las condiciones de partición de un conjunto.

2. Dadas las propiedades que hemos probado que se cumplen (reflexiva, antisimétrica y transitiva), nos encontramos con una "relación de orden" y, más concretamente, un "orden no estricto". Si excluyésemos el par (a,a) tendríamos un "orden estricto", pues podría cumplirse la propiedad anti-reflexiva (ver Material y Método).

3. Esta que hemos visto es el tipo de relación binaria que impera entre los conjuntos {a} y S'. Sin embargo, en S' se establece otra relación muy diferente. El sujeto plantea que él es menor (o mayor) que los otros, pero también determina que estos últimos son iguales entre sí. Entre el conjunto {a} y el conjunto S' se establece que "a" es menor (o mayor) que cada uno de ellos: $a < b$, $a < c$, $a < d$, $a < e$; en cambio, en el conjunto S' establece una igualdad entre sus elementos: $b = c = d = e$.

Todo esto nos lleva a que NO existe un "orden total" entre los elementos del conjunto S, puesto que no todos los elementos del conjunto son comparables por la relación R que significa "ser menor que". Efectivamente, no se cumple que: $b < c$, $c < d$, $b < d$, ...

Por consiguiente, nos encontramos con un "orden parcial".

La partición que hace "a" del conjunto S lo podemos representar mediante un "diagrama de Venn-Euler", que clarifica un poco lo que sucede (Fig. 3).

Estos resultados pueden ser fácilmente cotejados con lo que observamos en la clínica. El sujeto se siente por debajo (o por encima) de los demás, pero al mismo tiempo se excluye del conjunto de

⁸La primera de ellas se lee: "La unión de S' con el conjunto unitario 'a' es igual a S" y la segunda: "La intersección de S' con el conjunto unitario 'a' es igual al conjunto vacío".

Fig. 3.

los otros, siente que está fuera del grupo. Existe, en consonancia con esto, la sensación (subjetiva) de ser "único", de ser "especial" y considerar a todos los demás iguales, todos estarían a la misma altura. Ninguno de ellos es más importante que los otros para el sujeto "a". Esto les hace que no puedan establecer relaciones interpersonales adecuadas, pues tienen una gran dificultad en considerarse "uno más". Podemos decir que, a pesar del sufrimiento que estos pacientes muestran ante nosotros, existe un "goce narcisista", el de ser "especiales" y de no confundirse con los otros, de los que intentan diferenciarse; ser como los demás, significaría ser "mediocre", "vulgar", "falto de originalidad",...

Uno de nuestros pacientes, de 32 años de edad, nos decía en la consulta: "no quiero ser como los demás, me gusta diferenciarme, pues en los otros hay vulgaridad"; otro paciente, de 25 años, lo explica de la siguiente forma: "cuando estoy con los otros y se supone que soy uno más del grupo, me pongo fatal, es como si no fuera yo o algo por el estilo ¿me está entendiendo? Pero en el momento en que me distingo, en el momento en que me doy cuenta de que yo tengo cualidades que los demás no tienen, mi sensación cambia, entonces me siento pletórico porque me encuentro que soy fantástico, que soy extraordinario y que no tengo nada que ver con los que me rodean". El que así ocurra hace que les cueste bastante trabajo tener relaciones personales, en las que se necesita que un sujeto del grupo pueda destacar y hacerse especial para ellos. No puede ser así porque los que se consideran especiales son ellos mismos.

AUTOCONSIDERACIÓN DEL PROPIO SUJETO COMO UN ELEMENTO NOTABLE DE UN CONJUNTO ORDENADO

En "Material y Método" hemos hablado de los "elementos notables" de un conjunto ordenado (máximo, mayorante, supremo, mínimo, minorante

e ínfimo). Ahora es momento de tratar de discernir cuáles de estos parámetros se corresponden con la realidad de nuestros pacientes, partiendo de las definiciones que presentamos antes. Pasemos a estudiarlo:

1. En el caso en que "a" se sienta inferior a cualquier x ($a < x$), se puede decir que se convierte en el "minorante" del conjunto S' , por las siguientes razones: a) se ha operado una partición en el conjunto S , la que vimos antes que separaba S' del conjunto unitario formado por un sólo sujeto, que es el propio "a"; b) solamente existe un "minorante" y no más. Por la primera razón no puede haber "mínimo" y por la segunda no puede existir "ínfimo".

Se cumple con las condiciones de "minorante", tal como se establece en su definición formal:

[Min. $S' = a, S' \subset S$] $\Leftrightarrow \forall x (x \in S' \Rightarrow a < x, a \in S)$

(Se lee: "minorante de S' es 'a', estando S' incluido en S , si y sólo si para todo x , tal que x pertenece a S' entonces a es menor que x , perteneciendo 'a' a S ").

Este hallazgo refuerza aún más lo dicho en el apartado anterior, pues ser un elemento "minorante" coloca al sujeto en una posición claramente inferior respecto a los otros y, por supuesto, completamente *aparte* de todos los demás.

2. Análogamente, en el caso de que "a" se sienta superior a cualquier x ($a > x$), el sujeto se convierte en elemento "mayorante" del conjunto S' y por las mismas razones que se adujeron antes, no tiene sentido hablar de "máximo" o de "supremo". Se cumple con la definición matemática expuesta en su momento, es decir:

[May. $S' = a, S' \subset S$] $\Leftrightarrow \forall x (x \in S' \Rightarrow x < a, a \in S)$

(Se lee: "mayorante de S' es 'a', estando S' incluido en S , si y sólo si para todo x , tal que x pertenece a S' entonces x es menor que 'a', perteneciendo 'a' a S ").

El ser "mayorante" coloca al sujeto (desde su subjetividad) en una posición claramente superior y a *distancia* de los otros.

En el conjunto S' , al ser una "relación de equivalencia", no existe ninguno de estos parámetros ("minorante", "mayorante"), que son propios de las "relaciones de orden". Esto se interpreta de la siguiente manera: el propio "a" no encuentra diferencias entre los otros sujetos (b, c, d, e) y, además, no se produce una sucesión entre ellos, como ocurre en el orden establecido en cualquiera de los grupos humanos en los que se da una determinada ordenación (p.e. una empresa, el ejército o un hospital). La igualación entre los sujetos del conjunto S' , refuerza aún más el talante narcisista de las relaciones que "a" establece en su espacio intersubjetivo. Todo esto quedará aún más claro en el apartado que sigue.

DIFERENCIAS ENTRE "ORDEN SUBJETIVO" Y "ORDEN ESTABLECIDO"

Una cosa importante, que se desprende de lo hasta ahora expuesto, es que el orden que promueve el paciente, desde su subjetividad neurótica ("orden subjetivo"), no tiene nada que ver con el orden que existe en un determinado grupo social ("orden establecido"). Vamos a aclarar las diferencias con un ejemplo clínico: en la empresa en la que trabaja uno de nuestros consultantes, de la que es empleado, existe una gradación de más a menos, que es como sigue: director general (dg), director de sección (ds), encargado de grupo (eg), secretarías (s), empleados (a), recaderos (r) y limpiadoras (l), cosa que podía constatarse, además del mando que tienen, en los sueldos que cada uno de ellos percibe. Es este el orden acordado, dado por la empresa, pues bien, el "orden subjetivo" que nuestro paciente pone en escena, es diferente a aquel, ya que expresa en la consulta que se siente mucho más valioso que su encargado y que su director de sección, a los que considera "estúpidos" e "ineptos". Eso significa que: $a > eg$, $a > ds$, y también que tanto eg como ds , al ser unos "estúpidos", están al mismo nivel: $eg = ds$. En otros momentos, se le escucha que también él es más competente que algunos de sus otros superiores.

También el paciente cree que muchos de los que están en su empresa se dan más importancia de la que realmente tienen, lo especifica en el caso de una secretaria, "que se cree que es más importante que nadie". Esta consideración del propio paciente, que desvela la posición subjetiva de dicha secretaria, remarca aún más la separación existente entre "orden subjetivo" y "orden establecido".

Por consiguiente, la subjetividad no respeta el "orden establecido", principalmente en dos sentidos (Figs. 4 y 5): a) no existen varios niveles de jerarquía, sino únicamente dos, los que están por encima y los que están por debajo; y b) la posición subjetiva que el sujeto adopta no es la misma que en el "orden establecido", ya que puede situarse por encima de alguien del que es subordinado, como le ocurre a nuestro paciente.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

De lo tratado hasta ahora, podemos decir que la aplicación de las "relaciones de orden", tal como las concibió George Cantor, nos ha resultado muy útil para el estudio del material procedente de nuestros pacientes neuróticos. Pasamos ahora a presentar las conclusiones a las que hemos llegado:

1. Se entendió a la "neurosis" como estructura y de ella tomamos algo que puede considerarse fundamental en la clínica: los "sentimientos de inferioridad", debido a la constancia que estos presentan en

Fig. 4. Orden establecido.

Fig. 5. Orden subjetivo (superioridad).

los distintos tipos de neurosis. Pero tales sentimientos se encuentran sustentados en las "relaciones de comparación" que los propios sujetos establecen. Se demostró que estas matemáticamente pueden entenderse como "relaciones binarias" en el conjunto S de los sujetos. Además, al compararse con los otros, se opera una "generalización", quiere decir que estos sucesos se dan en relación a todos los demás elementos del conjunto S . Esto puede constatarse en la clínica, concretamente en las manifestaciones afectivas que los pacientes presentan en presencia de cualquier otro (inquietud, intranquilidad, falta de naturalidad, manifestaciones vegetativas, ...), cosa que se demostró con ejemplos clínicos.

2. Los pares correspondientes a la "relación binaria" conforman un "grafo", al que llamamos " N ", compuesto por todos aquellos pares en donde " a " es el primer elemento. Esto tiene la siguiente lectura: al paciente sólo le importan las relaciones en las que él ocupa un primer plano, tanto si se siente superior como inferior a los demás. Las relaciones habidas entre otras personas que rodean al sujeto no le interesan, ya que en ellas no figura en primer plano. Estas últimas conforman el grafo complementario de N , que notamos como N' . La exclusión de N y N' (es decir: $N \cap N' = \emptyset$), indica que la subjetividad de estos pacientes se encuentra bastante limitada a las relaciones en las que ellos representan un papel (superior o inferior) y no donde podrían quedar en un segundo plano y procurar darle un lugar a los otros.

Asimismo, hemos visto que el "grafo N" también expresa el componente autorreferencial (neurótico), ya que dicho grafo muestra que en toda relación con los otros el sujeto toma un lugar central y, por tanto, puede sentirse fácilmente objeto de miradas, críticas, burlas, desdenes, desprecios, etc., no llegando tal fenómeno a ser delirante.

3. El sujeto "a", al establecer una partición en el conjunto S, desgajando dos componentes: el formado por él mismo ($\{a\}$) y el de los demás (S'), lo que muestra es que se queda solo y aislado, haciéndose imposible un acercamiento humano a los otros. Este fenómeno tiene también una interpretación en "clave narcisista": al quedarse aislado de los demás por separarse él mismo, se siente "especial" o "único" y coloca a los demás a la misma altura. Todo esto se confirma, pues el sujeto que estudiamos establece entre él mismo y los otros una "relación de orden" y en relación a los otros, a los que incluye en el conjunto S' , establece una "relación de equivalencia".

4. El sujeto actor (a) resulta ser, además, en la "relación de orden" que produce, "mayorante" o "minorante" del conjunto S, según consideremos la "superioridad" o la "inferioridad", lo que significa colocarse como un "elemento notable" del conjunto S. Además, que no exista en S' ningún "elemento notable" (pues se trata de una "relación de equivalencia"), nos indica que no hay en el grupo ningún otro que sea especial para "a", lo que imposibilita las relaciones auténticas y facilita la caída en relaciones de mera apariencia.

5. Se han establecido claras diferencias entre la ordenación de sujetos que cualquier grupo social jerarquizado (sociedad, empresa, asociación, ...) pueda promover y el "orden subjetivo" establecido por el sujeto. Las diferencias atañen, sobre todo, a: a) la posición del sujeto no tiene por qué ser la misma que en el "orden establecido"; y b) en la ordenación que hace el sujeto existen solamente dos niveles⁹.

6. A partir del análisis emprendido hemos obtenido un lenguaje formalizado, que puede ser muy útil para comprender los fenómenos psicológicos y psicopatológicos de los pacientes neuróticos, siempre y cuando se tenga en cuenta que cada una de las fórmulas empleadas encierra mucha información. De esta manera, al traducir nuestras expresiones a lenguaje común, cada una de ellas tiene más de una lectura, p.e., si consideramos $a \notin S'$ ("a no pertenece al conjunto S' "), su contenido podría expresarse mediante cual-

quiera de las siguientes proposiciones: "a se siente por fuera de los demás", "a no se integra", "a no se siente uno más", "a tiene la sensación de ser especial", "a se siente único", ... De este modo, las expresiones formales usadas aquí no encorsetan el material psicológico, no perdiéndose los muchos matices que las cuestiones analizadas pudieran suscitar; comprendiéndolas bien, se puede actuar con una gran economía de palabras y de grandes y retorcidas explicaciones aunque, obviamente, ellas no encierran todo el saber sobre la subjetividad (7). Este último punto nos anima a seguir las investigaciones con esta metodología, para intentar analizar otros aspectos, sin duda, interesantes, pero teniendo en cuenta que todo análisis tiene su límite¹⁰.

El hecho de que cada expresión de las usadas tenga múltiples lecturas tendría que ver con que no usan de la cuantificación, ya que una expresión como " $2 + 3 = 5$ " remitiría tan sólo a que "dos unidades más otras tres unidades, es igual a cinco unidades", sin embargo, hemos visto la mayor riqueza expresiva de una simple fórmula como ($a \notin S'$).

Con lo dicho hasta ahora, pensamos que el análisis efectuado aquí, con el concurso de las "relaciones de orden", demuestra que en la neurosis existe una especie de "organizador" en el propio sujeto (neurótico), que lleva a cabo una reestructuración de todas las "relaciones intersubjetivas" y ahí, en ese enclave, los sentimientos de inferioridad y de superioridad tienen un papel muy importante. Lejos de lo que la apariencia muestra: que estos fenómenos estudiados son meros desperdicios de la condición humana, que habría que eliminar como fuera, se ha visto que cumplen con una función importante: la de estructurar el "mundo interno" de la persona y, más allá, de cómo la disposición de la subjetividad puede ser calcada en el exterior, en la relación (intersubjetiva) con los otros. Todo ello nos da pie a seguir indagando, sobre todo en dos líneas que aquí han quedado abiertas: la primera se refiere al papel del propio sujeto en la neurosis (la intrasubjetividad) y la segunda sería la ampliación de lo aquí descubierto en relación a la estructura psicótica.

⁹Evidentemente, no toda la subjetividad es formalizable, pero tampoco todo fenómeno físico o toda parte de las matemáticas. En este sentido, las matemáticas y sus sistemas formales tienen sus límites, como efectivamente pusieron de manifiesto distintos autores. Es así como se definieron: el "teorema de incompletud" de Gödel, la "indefinibilidad" de Tarski e "indecibilidad" de Church. Gödel probó que hay problemas que nunca podrían ser resueltos ni por una máquina ni por el hombre y con ello demostró las limitaciones del poder de las matemáticas y del pensamiento humano. La drástica consecuencia fue pensar que las matemáticas no puede probar su propia consistencia; ese fue el desconcierto que creó Gödel con sus apreciaciones. Si esto es así en las llamadas "ciencias exactas", no podemos pretender una exageración mediante formalizaciones en la psicopatología, sometida a muchas más variables.

¹⁰Esto conecta directamente con aquello que nosotros describimos en nuestro trabajo titulado "Lo cuantitativo y lo cualitativo en psicopatología: una aproximación desde la subjetividad (partes I y II)" (consultar bibliografía), como el "binarismo" de la subjetividad, capaz de establecer solamente dos niveles y no más. La subjetividad presenta un código binario (0,1) de manera que cualquier otra expresión numérica se revela claramente como un sinsentido.

BIBLIOGRAFÍA

1. Freud S. Obras completas. Madrid: Ed. Biblioteca Nueva, 1983.
2. Lacan J. Seminario 5: Las formaciones del inconsciente. Barcelona: Ed. Paidós, 1999.
3. Ey H, Bernard P, Brisset Ch. Tratado de Psiquiatría. Barcelona: Ed. Toray-Masson, 1978.
4. Bumke O. Nuevo tratado de enfermedades mentales. Barcelona: F. Seix Editor, 1946.
5. Schneider K. Psicopatología clínica. Madrid: Fundación Archivos de Neurobiología, 1997.
6. DSM-IV. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Barcelona: Ed. Masson, 1995.
7. OMS. Décima Revisión de la Clasificación Internacional de las Enfermedades: Trastornos Mentales y del Comportamiento. Madrid: Ed. Meditor, 1992.
8. Lacan J. Escritos. Madrid: Ed. Siglo XXI, 1977.
9. García Arroyo JM. Análisis mediante la teoría de conjuntos de algunos aspectos de la subjetividad. Primera parte. Revista Anales de Psiquiatría 2000; 16: 242-9.
10. García Arroyo JM. Análisis mediante la teoría de conjuntos de algunos aspectos de la subjetividad. Segunda parte. Revista Anales de Psiquiatría 2000; 16: 250-7.
11. García Arroyo JM. Lo cuantitativo y lo cualitativo en psicopatología: una aproximación desde la subjetividad (Primera parte). Revista Anales de Psiquiatría 2001; 17: 319-24.
12. García Arroyo JM. Lo cuantitativo y lo cualitativo en psicopatología: una aproximación desde la subjetividad (Segunda parte). Revista Anales de Psiquiatría 2001; 17: 325-32.
13. Mc Corquodale K, Meehl PE. Cognitive learning in the absence of competition of incentives. J Comp Physiol Psychol 1949; 42: 383-90.
14. Mc Corquodale K. Preliminary suggestions as to a formalization of expectancy theory. Psychol Rev 1953; 60: 55-63.
15. Alonso Fernández F. Fundamentos de la psiquiatría actual. Tomo I. Madrid: Ed. Paz-Montalvo, 1979.
16. Adler A. El carácter neurótico. Barcelona: Ed. Planeta-Agostini, 1985.
17. Alonso Fernández F. Fundamentos de la psiquiatría actual. Tomo II. Madrid: Ed. Paz-Montalvo, 1979.
18. Alonso Fernández F. Formas actuales de neurosis. Madrid: Ed. Pirámide, 1981.
19. Adler A. El sentido de la vida. Barcelona: Ed. Luis Mirable, 1959.
20. Adler A. Conocimiento del hombre. Madrid: Ed. Espasa Calpe, 1975.
21. Hobmair H, Treffer G. Psicología individual. Barcelona: Ed. Herder, 1981.
22. Kretschmer E. El delirio sensitivo de referencia. Fundación Archivos de Neurobiología. Madrid: Ed. Triacastela, 2000.
23. Buber M. ¿Qué es el hombre? Madrid: Ed. Fondo de Cultura Económica, 1990.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

1. Alonso Fernández F. Psicología Médica y Social. Barcelona: Ed. Salvat, 1989.
2. Bochenski IM. Los métodos actuales del pensamiento. Madrid: Ed. Rialp, 1988.
3. Boole G. El análisis matemático de la lógica. Madrid: Ed. Cátedra, 1984.
4. Dauben JW. Georg Cantor y la teoría de conjuntos transfinitos. Rev Scientific American, 1983; 83 (agosto).
5. De Lorenzo J. Kant y la matemática. El uso constructivo de la razón pura. Madrid: Ed. Tecnos, 1992.
6. Dor J. Introducción a la lectura de Lacan. El inconsciente estructurado como un lenguaje. Barcelona: Ed. Gedisa, 1994.
7. Dor J. Introducción a la lectura de Lacan II. La estructura del sujeto. Barcelona: Ed. Gedisa, 1994.
8. Fénichel O. Teoría psicoanalítica de las neurosis. Barcelona: Ed. Paidós, 1984.
9. Fernández Laguna V. Teoría Básica de Conjuntos. Madrid: Ed. Anaya, 2003.
10. Foucault M. El pensamiento del afuera. Valencia: Ed. Pre-textos, 1989.
11. Foucault M. Hermeneútica del sujeto. Madrid: Ed. Endymión, 1994.
12. García Arroyo JM. El colapso de la subjetividad en el psicótico (Parte I). Revista Anales de Psiquiatría 2002; 18, 275-9.
13. García Arroyo JM. El colapso de la subjetividad en el psicótico (Parte II). Revista Anales de Psiquiatría 2002; 18, 280-90.
14. García Arroyo JM. ¿Existen sentimientos en el paciente esquizofrénico? (Primera parte). Revista Anales de Psiquiatría 2003; 19: 179-82.
15. García Arroyo JM. ¿Existen sentimientos en el paciente esquizofrénico? (Segunda parte). Revista Anales de Psiquiatría 2003; 19: 183-93.
16. Gear MC, Liendo EC. Psicoanálisis del paciente y de su agente. Buenos Aires: Ed. Nueva Visión, 1980.
17. Gödel K. Obras completas. Madrid: Ed. Alianza Universidad, 1989.
18. Jaspers K. Psicopatología general. México: Ed. Fondo de Cultura Económica, 1983.
19. Kasner E, Newman J. Matemáticas e imaginación (2 vols.). Barcelona: Ed. Salvat, 1994.
20. Lipschutz S. Teoría de conjuntos y temas afines. México: Ed. Mc. Graw-Hill, 1992.
21. Mosterín J. Los lógicos. Madrid: Ed. Espasa, 2000.
22. Rojo Sierra M. Fundamentos doctrinales para una psicología médica. Barcelona: Ed. Toray, 1978.
23. Russell B. Introducción a la filosofía matemática. Barcelona: Ed. Paidós, 1988.
24. Santalo LA. La matemática: una filosofía y una técnica. Barcelona: Ed. Ariel, 1994.
25. Segura S. Matemáticas. Valencia: Ed. ECIR, 1973.
26. Serrano S. Lógica, lingüística y matemáticas. Barcelona: Ed. Anagrama, 1988.
27. Stewart I. Conceptos de matemática moderna. Madrid: Alianza Universidad, 1988.
28. VV.AA. Curso práctico de Teoría de Conjuntos. Sevilla: Ed. La Ñ, 1998.